

НАУКОМЕТРИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SCIENTOMETRICS AND SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION

Научная статья / Original research

УДК 001.53

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2025.20-1.12-25>

Оценка публикационной активности ведущих университетов России

Николай Егорович Егоров

*Академия наук Республики Саха (Якутия), г. Якутск, Россия
ene01@yandex.ru*

Резюме

Введение. Наукометрические показатели широко используются при оценке эффективности научной деятельности ученых и в целом научно-образовательных учреждений. Качество результатов научных исследований и их значимость в научном сообществе в основном характеризуются количественной оценкой публикаций ученого или научного коллектива и показателем цитирования этих публикаций. В статье приведены показатели публикационной активности 10 ведущих университетов России за 2024 г. и выполнены статистический анализ и оценка взаимосвязи двух основных наукометрических показателей ученых: индекса Хирша и процентиля по ядру РИНЦ. **Методы исследования.** В работе использован статистический анализ данных раздела РИНЦ научной электронной библиотеки eLibrary.ru. Показатели индекса Хирша и процентиля по ядру РИНЦ ученого выбираются для каждого вуза. Количественные оценки уровня взаимосвязи индекса Хирша и процентиля выполнены на основе корреляционно-регрессионного анализа. **Результаты и дискуссия.** Выполнен анализ основных показателей публикационной активности университетов за 2024 г. (индекс Хирша, число цитирований, число авторов публикаций и количество цитирований на одного автора), по которым определены соответствующие лидеры. Результаты исследования показали, что индекс Хирша университета напрямую влияет на его рейтинговый балл (коэффициент линейной корреляции Пирсона (R) составляет 66,9). Как показывают численные расчеты, между индексом Хирша и значением процентиля ученого существует весьма высокая обратная корреляционная связь ($R = 72,5$): чем выше индекс Хирша, тем ниже

© Егоров Н. Е., 2025

показатель процентиля по соответствующему научному направлению. **Заключение.** Результаты проведенных исследований указали на возможность использования линейной регрессионной формулы для оценки и определения прогнозных значений рейтингового балла университета по показателю индекса Хирша. Установленная высокая обратная корреляционная связь между индексом Хирша и значением процентиля подтверждает соответствующие уровни показателей публикационной активности ведущих университетов России.

Ключевые слова: университет, публикационная активность, ядро РИНЦ, индекс Хирша, h-индекс, процентиль, рейтинг университета

Для цитирования: Егоров Н. Е. Оценка публикационной активности ведущих университетов России // Управление наукой и наукометрия. 2025. Т. 20, № 1. С. 12–25. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2025.20-1.12-25>

Благодарности: статья подготовлена в рамках государственного задания 3.6 Научного экспертно-аналитического центра Академии наук Республики Саха (Якутия).

Evaluation of the Publication Activity of the Leading Universities in Russia

Nikolay E. Egorov

*Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Russia
ene01@yandex.ru*

Abstract

Introduction. Scientometric indicators are widely used in evaluating the effectiveness of scientific activities of scientists and scientific and educational institutions in general. The quality of research results and their significance in the scientific community is mainly characterized by a quantitative assessment of the publications of a scientist/research team and the citation index of these publications. The article presents the indicators of publication activity at 10 leading universities in Russia for 2024 and performs a statistical analysis and assessment of the relationship between two main scientometric indicators of scientists: the Hirsch index and the percentile of the core of the RSCI. **Methods.** The statistical analysis of the data of the section of the RSCI scientific electronic library is used in the work eLibrary.ru. The indicators of the Hirsch index and the percentile for the core of the RSCI scientist are selected for each university. Quantitative estimates of the level of correlation between the Hirsch index and the percentile were performed on the basis of correlation and regression analysis. **Results and Discussion.** The analysis of the main indicators of university publication activity for 2024 (the Hirsch index, the number of citations, the number of authors of publications and the number of citations per author) was carried out, according to which the relevant leaders were identified. The results of

the study showed that the university's Hirsch index directly affects its rating score (Pearson's linear correlation coefficient (R) is 66.9). Numerical calculations show that there is a very high inverse correlation between the Hirsch index and the scientist's percentile value (R = 72.5): the higher the Hirsch index, the lower the percentile index in the corresponding scientific field. **Conclusion.** The results of the conducted research have shown the possibility of using a linear regression formula to evaluate and determine the predicted values of the university's rating score based on the Hirsch index. A high inverse correlation has been established between the Hirsch index and the percentile value, which confirms the corresponding levels of indicators of publication activity of leading universities in Russia. The results of the conducted research have shown the possibility of using a linear regression formula to evaluate and determine the predicted values of the university's rating score based on the Hirsch index. A high inverse correlation has been established between the Hirsch index and the percentile value, which confirms the corresponding levels of indicators of publication activity of leading universities in Russia.

Keywords: publication activity, RSCI core, Hirsch index, h-index, percentile, university rating

For citation: Egorov NE. Evaluation of the Publication Activity of the Leading Universities in Russia. *Science Governance and Scientometrics*. 2025;20(1):12-25. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.20-1.12-25>

Acknowledgements: the article was prepared within the framework of state assignment 3.6 of the Scientific Expert Analytical Center of the Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia).

Введение / Introduction

Как известно, для повышения эффективности организации и проведения научных исследований необходимо наличие определенной наукометрической политики, которая представляет собой совокупность действий и решений, направленных на определение тех или иных количественных наукометрических показателей как организации в целом, так и отдельных сотрудников.

Наукометрические показатели широко используются при оценке эффективности проводимых научных исследований, качества их результатов и значимости для международного научно-образовательного сообщества. Продуктивность ученого характеризуется количественной оценкой его публикаций и показателем цитирований этих публикаций. Индекс цитирования — это показатель «значимости» трудов ученого, представляющий собой число ссылок на его публикации в реферируемых научных периодических изданиях.

В настоящее время существует большое количество международных систем цитирования, но для отечественных ученых наиболее актуальный и важный — Российский индекс научного цитирования

(РИНЦ). Он является национальной библиографической системой России, созданной на основе научной электронной библиотеки eLibrary.ru. При этом наукометрический показатель «индекс Хирша» в ядре РИНЦ является важнейшим показателем качества научной деятельности ученого и научного коллектива. Отметим, что в ядро РИНЦ в основном входят научные публикации из журналов, включенных в базы данных Web of Science, Scopus или RSCI (Russian Science Citation Index на платформе Web of Science).

Значение индекса Хирша (h-индекса) дает представление о результативности исследователя в терминах публикационной продуктивности. Это позволяет сравнивать ученых, работающих в одной области, и судить об их научном вкладе [1]. В свою очередь, высокое значение h-индекса повышает рейтинг журналов с высокоцитируемыми статьями и статей высокоцитируемых авторов [2]. Следует отметить, что индекс Хирша, как и все его модификации, представляет собой точечную оценку.

Кроме индекса Хирша, в последнее время на российском информационно-аналитическом портале eLibrary.ru стал использоваться наукометрический показатель «процентиль» (ударение на последнем слоге) — это постоянно меняющийся показатель, зависящий от изменений публикационной активности у самого автора и от изменений у каждого автора в рубрике OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, рубрикатор организации экономического сотрудничества и развития)¹. То есть при обновлении показателей любого из авторов в рубрике происходит перерасчет процентиля по всем авторам рубрики. Таким образом, процентиль является дополнительным наукометрическим показателем, показывающим наиболее качественно и достаточно хорошо место ученого среди его коллег по сравнению с индексом Хирша.

Исходя из этого, целью данного исследования является выявление и оценка уровня взаимосвязи между индексом Хирша и процентилем по ядру РИНЦ, которые приводятся в разделе «Анализ публикационной активности автора». Для достижения данной цели необходимо выполнить анализ публикационной активности ведущих ученых вузов России и выявить наличие взаимосвязи между индексом Хирша и значением процентиля.

Обзор литературы / Literature Review

Наукометрическим показателям, а также их использованию в оценке развития научного знания посвящено значительное количество работ как зарубежных, так и российских авторов, например [2—5].

В современной литературе есть немало публикаций, где активно обсуждаются достоинства и недостатки использования индекса Хирша [6; 7]. По мнению П. В. Герасименко [8], небольшое значение индекса Хирша не свидетельствует о «непризнанности» ученого, но значительная величина всегда свидетельствует о его широком

¹ Процентиль по ядру РИНЦ. URL: <https://lib.nspu.ru/citation-index/procentil.php> (дата обращения: 08.11.2024).

мировом признании. Причем самым существенным недостатком h-индекса является то, что его значение одинаково и у ученого с одной работой мирового уровня, и у автора многих публикаций, которые цитировались не более одного раза. Например, если ученый имеет 100 опубликованных работ и каждая из них процитирована по одному разу, то h-индекс будет равен единице. Единице он будет равен также у автора, который опубликовал одну статью, но которую процитировали 100 раз. Таким образом, общее количество публикаций далеко не всегда может дать исчерпывающее представление о реальной научной результативности исследователя или научного коллектива [9].

Тем не менее, в настоящее время не существует однозначного ответа на вопрос об ориентирах определения h-индекса ученого, но предлагаются следующие критерии его значений в зависимости от уровня публикационной активности исследователя²:

— индекс Хирша от 0 до 2 по РИНЦ — соответствует научной активности начинающего ученого (соискателя ученой степени, аспиранта);

— индекс Хирша от 3 до 6 по РИНЦ — соответствует научной активности кандидата наук;

— индекс Хирша от 7 до 10 по РИНЦ — соответствует научной активности доктора наук;

— индекс Хирша от 11 до 15 — соответствует научной активности известного ученого (члена диссертационного совета, основателя научной школы);

— индекс Хирша от 16 и выше — соответствует научной активности ученого с мировым именем (руководителя научной организации, председателя диссертационного совета).

Как отмечают авторы В. А. Болотов и другие [10], количественные методы оценки науки чаще всего будут не вполне объективны, в том числе и индекс Хирша, и могут применяться только в комплексе с экспертными оценками. Известно, что некоторые авторы накручивают себе искусственно такой наукометрический показатель, как индекс Хирша, который дает комплексную оценку одновременно числу публикаций ученого и их цитируемости. Одни авторы ссылаются друг на друга по взаимовыгодному принципу, другие вставляют ссылки на свои статьи в работы своих аспирантов и студентов. Для устранения подобных явлений и отсекаания так называемых «мусорных» журналов, которые порой грешат незаконным накручиванием цитируемости за дополнительную плату, при анализе публикационной активности ученого следует учитывать новый показатель научной результативности — процентиль по ядру РИНЦ³ [11].

В последние годы в России отмечается рост наукометрических показателей, а следовательно, и видимости российской науки на международной арене. При этом наукометрические показатели

² Индекс Хирша. URL: https://library.kuzstu.ru/method/publ_act/opred_hirsh.pdf (дата обращения: 8.11.2024).

³ Королев В. А. Анализ процентиля по ядру Российского индекса научного цитирования как качественного показателя для оценки научной деятельности ученых-анестезиологов-реаниматологов // Высшая школа: научные исследования. Материалы Межвузовского международного конгресса, Москва, 12 мая 2023 г. Москва: Инфинити, 2023. С. 126—132.

университетов растут значительно быстрее, чем подразделений РАН, что обусловлено в т. ч. планомерной государственной политикой по активному развитию науки в университетах [3]. Вопросам оценки публикационной активности университетов по наукометрическим показателям посвящен ряд работ исследователей, например [11–15].

Таким образом, анализ и оценка взаимосвязи двух ключевых наукометрических показателей публикационной активности — индекса Хирша и процентиля — определяют актуальность поставленной в работе задачи.

Методы исследования / Methods

В настоящее время одним из широко используемых методов оценки цитирования является индекс Хирша (h-индекс), предложенный в 2005 г. американским физиком Хорхе Хиршем для оценки научной деятельности ученых-физиков [16; 17]. Впоследствии данный индекс стали использовать для оценивания научной результативности и других ученых и научных коллективов. Для организаций h-индекс рассчитывается автоматически по всем публикациям научной организации, представленным в РИНЦ. В качестве объекта исследования выбраны 10 ведущих университетов России по результатам рейтинговой оценки агентства RAEX за 2023 г.⁴

Для расчета показателя процентиля все авторы в соответствии с рубриками OECD сортируются в порядке убывания числа цитирований работ из ядра РИНЦ, опубликованных за последние 5 лет. Процентиль отражает место в полученном рейтинге при условии, что все авторы в этом ряду разбиты на 100 равных групп. Первый процентиль соответствует одному проценту авторов с самыми высокими показателями. То есть чем меньше процентиль, тем выше рейтинг ученого в своем научном направлении. Процентиль рассчитывается для авторов, имеющих хотя бы одну публикацию в ядре РИНЦ за 5 лет. Значение этого показателя может ежегодно меняться в отличие от индекса Хирша, который можно получить однажды и который уже не снизится. Нулевой показатель или отсутствие данных свидетельствует о том, что у автора нет цитирований публикаций в ядре РИНЦ или их слишком мало для данной рубрики. Следует отметить, что нельзя сравнивать данный показатель у авторов из разных рубрик OECD. Сравнения могут производиться только среди авторов одной рубрики, поскольку низкий процентиль в одной рубрике может быть основан на большем числе цитирований, чем высокий процентиль в другой рубрике⁵.

В целом количественные оценки уровня взаимосвязи индекса Хирша и процентиля ученого выполняются методом стандартного корреляционно-регрессионного анализа.

⁴ Рейтинг лучших вузов России RAEX-100. URL: https://raex-rr.com/education/russian_universities/top-100_universities/2023/ (дата обращения: 8.11.2024).

⁵ Процентиль (перцентиль) по ядру РИНЦ — новый наукометрический показатель. URL: <https://library.fa.ru/page.asp?id=2191> (дата обращения: 8.11.2024).

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

Рейтинг топ-10 российских вузов по данным рейтингового агентства RAEX за 2023 г. приведен на рис. 1.

Рис. 1. Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2023 г.

Fig. 1. Rating of the best universities in Russia RAEX-100, 2023

Источник: составлено автором по данным RAEX.

Source: compiled by the author according to RAEX data.

Согласно рейтинговой оценке Research⁶, первое место среди вузов России занимает МГУ им. М. В. Ломоносова (в мировом рейтинге — 593-е место из 2814 учреждений). На втором месте — Сколтех (769-е в мире), на третьем — Санкт-Петербургский университет (839-е в мире), на четвертом — Новосибирский государственный университет (1110-е место в мире), пятой стала НИУ ВШЭ (1176-е место в мировом рейтинге). Рейтинг учитывает количество научных публикаций и количество цитирований. Национальные рейтинги ученых определяются по каждой из 25 дисциплин отдельно. Также МГУ лидирует в списке ТОП-10 вузов в 2024 г. по индексу Хирша (A), числу цитирований (B) и числу авторов публикаций (C) в ядре РИНЦ (табл. 1).

Таблица 1. Показатели вузов в ядре РИНЦ, 2024 г.

Table 1. Indicators of universities in the core of the RSCI, 2024

Вуз	A	B	C	D
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ)	382	166738	5433	30,7
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет) (МГТУ)	124	25163	1125	22,4
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (МФТИ)	190	38066	842	45,2
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)	284	89888	3163	28,4

⁶ Российские университеты и ученые в мировом научном рейтинге. URL: https://naukatv.ru/news/rossijskie_universitety_i_uchenye_v_mirovom_nauchnom_rejtinge (дата обращения: 8.11.2024).

Окончание табл. 1 / End of table 1

Вуз	A	B	C	D
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (МИФИ)	225	40414	856	47,2
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)	120	30286	1343	22,6
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО)	41	3162	342	9,2
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)	152	16839	738	22,8
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)	106	16764	674	24,9
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)	56	7467	689	10,8

Обозначения:

A — индекс Хирша.

B — число цитирований, ед.

C — число авторов публикаций, ед.

D — количество цитирований на одного автора, ед.

В целом по нормированным усредненным четырем показателям (рис. 2а) лидирующие позиции занимают МГУ, СПбГУ, МИФИ и МФТИ, что вполне соответствует результатам рейтинговой оценки агентства RAEX за 2023 г. (см. рис. 1).

Рис. 2. Рейтинговые оценки публикационной активности (2а) и количества цитирований на одного автора, ед. (2б)

Fig. 2. Ratings of publication activity (2a) and the number of citations per author, units (2b)

Источник: составлено автором по данным РИНЦ.
 Source: compiled by the author according to RSCI.

Отметим, что по количеству цитирований на одного автора лидирующие позиции занимают МИФИ, МФТИ и МГУ (рис. 26).

Как показывают результаты корреляционно-регрессионного анализа, показатель индекса Хирша вуза напрямую влияет на его рейтинговый балл: коэффициент линейной корреляции Пирсона (R) между этими показателями составляет 66,9, что дает возможность на основе регрессионной формулы по показателю индекса Хирша (X) оценить перспективное значение рейтингового балла вуза (Y) (рис. 3).

Рис. 3. Взаимосвязь индекса Хирша и рейтинга вуза

Fig. 3. The relationship between the Hirsch index and the university rating

Источник: составлено автором по данным РИНЦ и рейтинга RAEX.
Source: compiled by the author according to RSCI and RAEX rating.

Для оценки уровня корреляционной взаимосвязи между значениями индекса Хирша (A) и перцентиля (B) по ядру РИНЦ в разделе «Анализ публикационной активности автора» портала eLibrary.ru выбираются показатели трех ведущих ученых, имеющих высокие значения индекса Хирша для каждого университета: например, для МГУ значение A автора 1 — 130, автора 2 — 122, автора 3 — 121; перцентиль у всех трех авторов одинаковый — 1 (табл. 2).

Таблица 2. Показатели публикационной активности ученых

Table 2. Indicators of scientists' publication activity

вуз	A	B
МГУ	130	1
	122	1
	121	1
МГТУ	47	7
	45	2
	31	7
МФТИ	103	1
	56	4
	34	5

Источник: составлено автором по данным РИНЦ.
Source: compiled by the author according to RSCI.

Для определения значения процентиля в качестве основного рубрикатора OECD выбран код 103 «Physical Sciences and Astronomy», так как все ведущие ученые рассматриваемых технических вузов имеют публикации в данном научном направлении исследований. У авторов из РАНХиГС и МГИМО публикационная активность в основном относится к рубрикам 502 «Economics and Business» и 506 «Political Science» соответственно.

Результаты корреляционно-регрессионного анализа показывают, что между индексом Хирша и значением процентиля ученого существует весьма высокая обратная корреляционная связь ($R = 72,5$): чем больше значение индекса Хирша, тем ниже показатель процентиля, т. е. чем меньше процентиль, тем выше рейтинг ученого по соответствующему научному направлению (рис. 4).

Рис. 4. Взаимосвязь индекса Хирша и процентиля

Fig. 4. The relationship between the Hirsch index and the percentile

Источник: составлено автором по данным РИНЦ.
Source: compiled by the author according to RSCI.

Отметим, что по показателям трех ведущих ученых НИУ ВШЭ, МИФИ и МГУ имеют одинаково высокие значения процентиля по ядру РИНЦ и занимают ведущие позиции по данному показателю публикационной активности (рис. 5).

Рис. 5. Рейтинг процентиля ведущих ученых вузов по ядру РИНЦ и рубрикатору OECD «Physical Sciences and Astronomy»

Fig. 5. Ranking of the percentile of leading university scientists by RSCI core and the OECD rubric "Physical Sciences and Astronomy"

Источник: составлено автором по данным РИНЦ.
Source: compiled by the author according to RSCI.

Заключение / Conclusion

Результаты рейтинговых оценок публикационной активности вузов России за 2024 г. показали ведущие позиции МГУ, СПбГУ, МИФИ и МФТИ, что вполне соответствует данным рейтингового агентства RAEX-100. По числу цитирований лидирующую позицию занимает МГУ, а по количеству цитирований на одного автора — МИФИ.

На основе корреляционно-регрессионного анализа установлена возможность использования регрессионной формулы вида $Y = a + bX$ для оценки и определения прогнозных значений рейтингового балла вуза (Y) по показателю индекса Хирша (X). Как показывают количественные расчеты, между индексом Хирша и значением процентиля существует высокая обратная корреляционная связь, что подтверждает соответствующие уровни значений этих наукометрических показателей публикационной активности ведущих ученых университетов России.

Полученные результаты исследования могут быть полезны руководителям образовательных учреждений высшего образования для принятия различных управленческих решений по повышению публикационной активности ученых и в целом рейтинга вуза.

Список использованных источников

1. Бредихин С. В., Кузнецов А. Ю. Методы библиометрии и рынок электронной научной периодики. Монография. Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН, НЭИКОН, 2012. 256 с. URL: <https://icmmg.nsc.ru/ru/content/publications/metody-bibliometrii-i-rynok-elektronnoy-nauchnoy-periodiki?ysclid=m71p1kohbq652376626> (дата обращения: 8.11.2024).
2. Мониторинг показателей результативности научно-исследовательской деятельности субъектов Российской Федерации / А. П. Рудницкая [и др.] // Управление наукой и наукометрия. 2023. Т. 18, № 1. С. 106—134. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-1.106-134>
3. Рубинштейн А. Я., Бураков Н. А. Журнальный табель о рангах: теория, методология, библиометрия // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2023. Т. 16, № 6. С. 174—190. DOI: <https://doi.org/10.15838/esc.2023.6.90.10>
4. Полихина Н. А. Публикационная активность научно-педагогических работников в России: результаты, тенденции, проблемы // Управление наукой и наукометрия. 2020. Т. 15, № 2. С. 196—222. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2020.15-2.196-222>
5. Осипов М. Ю. Особенности и проблемы разработки наукометрической политики вуза // Управление наукой: теория и практика. 2023. Т. 5, № 2. С. 102—113. DOI: <https://doi.org/10.19181/sntp.2023.5.2.7>
6. Назаренко М. А. Наукометрические показатели рейтинга Российского индекса научного цитирования // Успехи современного естествознания. 2013. № 7. С. 178—180. URL: <https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=32636> (дата обращения: 8.11.2024).

7. Назаренко М. А. Индекс Хирша лидеров Российского индекса научного цитирования по числу публикаций // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. № 6. С. 149—150. URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=3688> (дата обращения: 8.11.2024).

8. Герасименко П. В. Модификации индекса Хирша для дифференцированной оценки результатов творческой деятельности ученых // Управление наукой и наукометрия. 2020. Т. 15, № 1. С. 55—71. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2020.15-1.55-71>

9. Гринев А. В. Некоторые проблемы современной наукометрии, научной политики и необходимость формирования наукометрических субдисциплин // Управление наукой и наукометрия. 2023. Т. 18, № 3. С. 415—449. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-3.415-449>

10. Индекс Хирша в Российском индексе научного цитирования / Болотов В. А., Квелидзе-Кузнецова Н. Н., Лаптев В. В., Морозова С. А. // Вопросы образования. 2014. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/indeks-hirsha-v-rossiyskom-indekse-nauchnogo-tsitirovaniya> (дата обращения: 11.10.2024).

11. Михайлов О. В., Михайлова Т. И. Индекс Хирша в оценке деятельности ученого в национальном исследовательском университете // Вестник Казанского технологического университета. 2010. № 11. С. 485—487. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/indeks-hirsha-v-otsenke-deyatelnosti-uchenogo-v-natsionalnom-issledovatel'skom-universitete/viewer> (дата обращения: 8.11.2024).

12. Гринев А. В. Наукометрический портрет ученого как инструмент оценки его достижений // Вестник Российской академии наук. 2022. Т. 92, № 4. С. 339—349. URL: <https://sciencejournals.ru/view-article/?j=vestnik&y=2022&v=92&n=4&a=Vestnik2202004Grinev> (дата обращения: 8.11.2024).

13. Губа К. С. Наукометрические показатели в оценке российских университетов: обзор исследований // Мир России. Социология. Этнология. 2022. Т. 31, № 1. С. 49—73. DOI: <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2022-31-1-49-73>

14. Петросянц Д. В. Использование наукометрических показателей в практике рейтингования российских университетов // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 5, № 5. С. 232—240.

15. Гришина Е. А. Проблемы применения наукометрических методов к измерению эффективности публикационной активности вузовских преподавателей // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2009. № 2(16). С. 103—114. DOI: <https://doi.org/10.28995/2073-6401-2019-2-103-114>

16. Hirsch J. E. An index to quantify an individual's scientific research output // Proc. Nat. Sci. 2005. Vol. 102, No 46. P. 16569—16572. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102>

17. Hirsch J. E. An index to quantify an individual's scientific research output that takes into account the effect of multiple coauthorship // Scientometrics. 2010. Vol. 85, No 3. P. 741—754. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-010-0193-9>

Информация об авторе

Егоров Николай Егорович, кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник, Академия наук Республики Саха (Якутия) (677007, Россия, г. Якутск, пр-т Ленина, 33), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8459-0903>, ene01@ya.ru.

References

1. Bredikhin SV, Kuznetsov AY. Methods of Bibliometry and the Market of Electronic Scientific Periodicals. Monograph. Novosibirsk: IVMiMG SB RAS, NEICON, 2012. 256 p. Available at: <https://icmmg.nsc.ru/ru/content/publications/metody-bibliometrii-i-rynok-elektronnoy-nauchnoy-periodiki?ysclid=m71p1kohbcq652376626> (accessed: 8.11.2024). (In Russ.)
2. Rudnitskaya AP, Akhmetova GZ, Burlakova AE, Ilieva SY, Komarov NM. Monitoring of Performance Indicators in the Educational and Research Activities of the Subjects of the Russian Federation. *Management of Science and Scientometry*. 2023;18(1):106-134. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-1.106-134> (In Russ.)
3. Rubinstein AY, Burakov NA. Journal Table of Ranks: Theory, Methodology, Bibliometry. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. 2023;16(6):174-190. DOI: <https://doi.org/10.15838/esc.2023.6.90.10> (In Russ.)
4. Polikhina NA. Publication activity of Scientific and Pedagogical Workers in Russia: Results, Trends, Problems. *Management of Science and Scientometrics*. 2020;15(2):196-222. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2020.15-2.196-222> (In Russ.)
5. Osipov MU. Features and Problems of the Development of the Scientometric Policy of the University. *Management of Science: Theory and Practice*. 2023;5(2):102-113. DOI: <https://doi.org/10.19181/smtpr.2023.5.2.7> (In Russ.)
6. Nazarenko MA. Scientometric Indicators of the Rating of the Russian Science Citation Index. *Achievements of Modern Natural Science*. 2013;7:178-180. Available at: <https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=32636> (accessed: 8.11.2024). (In Russ.)
7. Nazarenko MA. The Hirsch Index of the Leaders of the Russian Science Citation Index by the Number of Publications. *International Journal of Applied and Fundamental Research*. 2013;(6):149-150. Available at: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=3688> (accessed: 8.11.2024). (In Russ.)
8. Gerasimenko PV. Modifications of the Hirsch Index for a Differentiated Assessment of the Results of Creative Activity of Scientists. *Management of Science and Scientometry*. 2020;15(1):55-71. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2020.15-1.55-71> (In Russ.)
9. Grinev AV. Some Issues in Contemporary Scientometrics, Scientific Policy and the Necessity for Establishing Scientometric Subdisciplines. *Science Governance and Scientometrics*. 2023;18(3):415-449. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-3.415-449> (In Russ.)
10. Bolotov VA, Kvelidze-Kuznetsova NN, Laptev VV, Morozova SA. Hirsch Index in the Russian Science Citation Index. *Education Issues*. 2014.

No. 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/indeks-hirsha-v-rossiyskom-indekse-nauchnogo-tsitirovaniya> (accessed: 11.10.2024). (In Russ.)

11. Mikhailov OV, Mikhailova TI. The Hirsch Index in Evaluating the Activity of a Scientist at the National Research University. *Bulletin of the Kazan Technological University*. 2010;11:485-487. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/indeks-hirsha-v-otsenke-deyatelnosti-uchnogo-v-natsionalnom-issledovatel'skom-universitete/viewer> (accessed: 8.11.2024). (In Russ.)

12. Grinev AV. Scientometric Portrait of a Scientist as a Tool for Evaluating his Achievements. *Bulletin of the Russian Academy of Sciences*. 2022;92(4):339-349. Available at: <https://sciencejournals.ru/view-article/?j=vestnik&y=2022&v=92&n=4&a=Vestnik2202004Grinev> (accessed: 8.11.2024). (In Russ.)

13. Guba KS. Scientometric Indicators in the Assessment of Russian Universities: a Review of Research. *The World of Russia. Sociology. Ethnology*. 2022;31(1):49-73. DOI: <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2022-31-1-49-73> (In Russ.)

14. Petrosyants DV. The Use of Scientometric Indicators in the Practice of Rating Russian Universities. *Economics and Management: Problems, Solutions*. 2018;5(5):232-240. (In Russ.)

15. Grishina EA. Problems of Applying Scientometric Methods to Measuring the Effectiveness of the Publication Activity of University Teachers. *Bulletin of the Russian State University. The Series "Philosophy. Sociology. Art criticism"*. 2009. No. 2(16). P. 103-114. DOI: <https://doi.org/10.28995/2073-6401-2019-2-103-114> (In Russ.)

17. Hirsch JE. An Index to Quantify an Individual's Scientific Research Output. *Proc. Nat. Sci.* 2005;102(46):16569-16572. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102>

18. Hirsch JE. An Index to Quantify an Individual's Scientific Research Output that Takes into Account the Effect of Multiple Coauthorship. *Scientometrics*. 2010;85(3):741-754. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-010-0193-9>

Information about the author

Nikolay E. Egorov, Cand.Sci. (Physical and Mathematical Sciences), Associate Professor, Senior Researcher, Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia) (33 Lenin Ave., Yakutsk 677007, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8459-0903>, ene01@ya.ru.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflict of interests.

Поступила 08.11.2024
Одобрена 26.12.2024
Принята 17.01.2025

Submitted 08.11.2024
Approved 26.12.2024
Accepted 17.01.2025